

**К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ СЛЕДОВ ПАПИЛЛЯРНЫХ
УЗОРОВ РУК И ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБКАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**ON THE ISSUE OF FALSIFICATION OF TRACES OF PAPILLARY HAND
PATTERNS AND EXPERT ERRORS DURING FINGERPRINT
EXAMINATION**

АСТАШОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Российский государственный университет правосудия.

ЯРОСЛАВЦЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА,

преподаватель,

Воронежский институт МВД России.

ASTASHOV MIKHAIL ALEXANDROVICH,

Candidate of Law, Associate Professor,

Russian State University of Justice.

YAROSLAVTSEVA JULIA MIKHAILOVNA,

teacher,

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В данной статье рассматриваются проблемы фальсификации в дактилоскопической экспертизе, к которым могут привести преступные действия, направленные на фальсификацию папиллярных узоров рук. В процессе исследования выявлены особенности, которые могут помочь в обнаружении фальсификаций, дается сравнение различных методов и средств в определении фальсификации папиллярных узоров рук, также выявляются экспертные ошибки, совершенные умышленно или случайно при проведении дактилоскопической экспертизы. Сделан вывод, что борьба с фальсификацией актуальна в силу использования папиллярных узоров рук для биометрической идентификации, защиты конфиденциальной информации, обеспечения национальной безопасности.

This article examines the problems of falsification in fingerprint examination, which can be caused by criminal actions aimed at falsifying papillary hand patterns. In the course of the study, the features that can help in detecting falsifications are identified, a comparison of various methods and means in determining the falsification of papillary hand patterns is given, expert errors committed intentionally or accidentally during fingerprint examination are also revealed. It is concluded that the fight against falsification is relevant due to the use of papillary hand patterns for biometric identification, protection of confidential information, and national security.

Ключевые слова: *папиллярные узоры, фальсификация, экспертная ошибка, заведомо ложное заключение, дактилоскопическая экспертиза.*

Key words: *papillary patterns, falsification, expert error, deliberately false conclusion, fingerprint examination.*

С юридической точки зрения термин «фальсификация» относится к незаконному созданию или изменению документов, записей, подписей, маркировки или других материалов с целью обмана, мошенничества или введения в заблуждение. Фальсификация может включать в себя разные виды деятельности, такие как подделка документов, контрафакт, манипуляции с финансовой отчетностью, подделку товаров и др.

Фальсификация имеет различные юридические определения в уголовных кодексах разных стран. Фальсификация рассматривается как уголовное преступление и наказывается в соответствии с законом. Это важное юридическое понятие, так как оно связано с нарушением закона и доверия к правосудию как таковому.

Фальсификация следов папиллярных узоров рук – это серьезное преступление, и её примеры можно часто встретить и в судебной практике. Одним из таких является случай федерального агента Федерального бюро расследований (FBI) из США по имени Кеннет Крестон. В 2004 году он был обвинен в манипуляции с отпечатками пальцев в нескольких уголовных делах. Он использовал поддельные отпечатки пальцев, чтобы скрыть свои следы в некоторых уголовных расследованиях. Этот случай привлек внимание к проблеме поддельных отпечатков пальцев и подчеркнул важность надежных методов исследования биометрических данных. Кеннет Крестон был приговорен к тюремному заключению за свои действия.

Данная история подчеркивает, что фальсификация следов папиллярных узоров рук может иметь серьезные юридические последствия, и уголовное преследование таких случаев важно для обеспечения законности и безопасности общества.

Проблема фальсификации в дактилоскопической экспертизе представляет серьезную угрозу надежности и точности процесса идентификации на основе отпечатков пальцев.

Рассмотрим несколько аспектов этой проблемы. Злоумышленники могут попытаться создать поддельные отпечатки пальцев, используя различные материалы, такие как силикон, глина или даже кожа живых пальцев, чтобы обмануть системы биометрической идентификации.

Помимо этого можно выделить фальсификацию с помощью отпечатков пальцев других людей. Краденые отпечатки пальцев могут быть использованы злоумышленниками для мошенничества [5, с. 113].

Также стоит упомянуть манипуляции с данными. Преступники могут попробовать изменить собственные отпечатки пальцев, чтобы они больше походили на отпечатки других людей, тем самым ввести в заблуждение экспертов.

Ещё одним важным аспектом является фальсификация в юридических процессах. Поддельные отпечатки пальцев могут использоваться в юридических делах, чтобы изменить результаты дактилоскопической экспертизы.

Для борьбы с этими проблемами, разрабатываются более надежные и сложные системы биометрической аутентификации, а также методы обнаружения фальсификации. Это включает в себя биометрические технологии, которые могут проверять биологическую активность отпечатков пальцев, а также анализировать более широкий спектр характеристик для идентификации. Борьба с фальсификацией остается актуальной проблемой в области биометрии и дактилоскопии.

Выявление признаков фальсификации следов папиллярных узоров рук в процессе дактилоскопической экспертизы – это важная задача, выполняемая квалифицированными экспертами. Основные особенности, которые могут помочь в обнаружении фальсификации, включают в себя:

– Несоответствие структуры узоров: признаки фальсификации могут включать в себя несоответствие между структурой узоров на разных пальцах или между пальцами одного и того же человека. Эксперты сравнивают узоры, чтобы выявить такие различия;

- Отсутствие биологической активности: поддельные отпечатки могут быть созданы из материалов, не обладающих биологической активностью, такой как кожа. Это может быть обнаружено путем тестов на биологическую активность;
- Несоответствие размеров и пропорций: поддельные отпечатки могут иметь неправильные размеры и пропорции относительно настоящих отпечатков;
- Следы монтажа: при использовании поддельных отпечатков могут быть видны следы монтажа или соединения различных частей отпечатков;
- Изменения в текстуре и деталях: эксперты обращают внимание на изменения в текстуре и деталях отпечатков, которые могут указывать на фальсификацию.

Дактилоскопическая экспертиза включает в себя тщательное исследование всех этих аспектов с использованием специализированного оборудования и методов анализа для обеспечения точности идентификации личности и выявления признаков фальсификации.

Для определения фальсификации следов папиллярных узоров рук могут использоваться различные средства и методы, включая:

1. Специализированные сенсорные устройства: современные считыватели отпечатков пальцев используют сенсорные технологии, которые могут обнаруживать различия между настоящими и поддельными отпечатками.
2. Оптические методы: оптические сканеры и микроскопы могут использоваться для изучения текстуры и деталей отпечатков, чтобы выявить признаки фальсификации.
3. Химические тесты: некоторые химические тесты могут обнаруживать отличия в химическом составе материалов, использованных для создания поддельных отпечатков.
4. Анализ биологической активности: подлинные отпечатки пальцев обладают биологической активностью, такой как пот и живые клетки. Это можно обнаружить с помощью специальных методов.
5. Экспертные оценки: квалифицированные дактилоскописты и эксперты по биометрии могут проводить детальные сравнения и анализ отпечатков для выявления фальсификации.
6. Системы мониторинга: некоторые системы биометрической идентификации могут использовать методы для постоянного мониторинга живости отпечатков, чтобы предотвращать фальсификацию.

Точные методы и средства могут варьироваться в зависимости от конкретных технологий и требований безопасности. Важно подчеркнуть, что борьба с фальсификацией отпечатков пальцев является постоянным процессом, и развивающиеся технологии используются для обеспечения более надежной защиты [3, с. 43].

Однако фальсификация папиллярных узоров преступниками – не единственная проблема, с которой можно столкнуться при проведении дактилоскопической экспертизы. Судебная практика знает немало случаев, когда сам эксперт-дактилоскопист умышленно или случайно допускал ошибки при проведении исследования, которые впоследствии приводили к неправильному выводу [6, с. 43].

Так, авторы Н.Ю. Жигалов и А.Ю. Краснобаева пишут: «Экспертная ошибка – это неправильное суждение или действие эксперта, объективно выразившееся в нарушении законов логики, уголовно-процессуального законодательства, последовательности рекомендованных процедур при исследовании объектов, их неправильном применении, не приводящие к достижению поставленной цели (в виде истинного вывода) или бездействие, если они допущены непреднамеренно» [2, с. 439].

Ошибки судебных экспертов при дактилоскопической экспертизе могут возникнуть ввиду различных причин.

Во-первых, недостаточная подготовка: недостаточные знания или опыт эксперта в области дактилоскопии могут привести к ошибкам в интерпретации отпечатков пальцев.

Во-вторых, технические проблемы: неполадки в оборудовании или программном обеспечении, использованные для анализа отпечатков, могут исказить результаты экспертизы.

В-третьих, недостаток информации: неполные или неточные данные о предмете экспертизы, например, нечеткие отпечатки или ограниченная информация о потенциальных совпадениях, могут влиять на точность результата.

Можно также выделить эмоциональные факторы как причину экспертных ошибок: субъективные убеждения или давление со стороны участников процесса судебного дела могут воздействовать на объективность эксперта.

Как отмечает Яковлева А.С., причиной может стать несоответствие стандартам: невыполнение судебными экспертами установленных стандартов и методологий может привести к ошибкам в процессе экспертизы [7, с. 85].

И последнее – это неудачное сравнение: неспособность корректно сравнивать и анализировать дактилоскопические данные может привести к неправильным выводам.

В целом, качество дактилоскопической экспертизы зависит от профессионализма эксперта, его опыта, доступности технических ресурсов и соблюдения установленных процедур.

Также ранее указанные авторы пишут о том, что эксперт может умышленно совершить ошибку при проведении того или иного исследования, тем самым предоставив участникам процесса заведомо ложное заключение. Уголовная ответственность за заведомо ложное заключение эксперта предусмотрено ст. 307 УК РФ [1]. Это преступление не только посягает на нормальное функционирование правосудия, но и на права и законные интересы граждан.

Способ совершения такого преступления как заведомо ложное заключение эксперта, может, выражаться в виде подмены объектов исследования или изменения идентификационного (информационного) поля, искажения фактически установленных данных. Умышленное сокрытие фактов может осуществляться «путем утверждения вымышленных фактов или извращением, либо прямого отрицания фактов, имевших место, а также путем умалчивания о них» [4, с. 43].

Подобные действия эксперта могут иметь серьезные последствия для судебных дел, поскольку они влияют на достоверность доказательств, а впоследствии на судьбы людей, в отношении которых производилась дактилоскопическая экспертиза.

Таким образом, можно сделать вывод, что борьба с фальсификацией папиллярных узоров рук и экспертными ошибками при проведении дактилоскопической экспертизы имеет ключевое значение по нескольким причинам:

1. Биометрическая идентификация. Папиллярные узоры рук используются для биометрической идентификации личности. Если фальсификация остается незамеченной, это может привести к ложной идентификации личности и, как следствие, к ошибкам и заблуждениям в правоохранительных и других системах.

2. Защита личной информации. Подлинные отпечатки пальцев используются для защиты доступа к личной и конфиденциальной информации, такой как мобильные устройства, банковские счета и другие. Фальсификация отпечатков может привести к нарушению частной жизни и финансовой безопасности.

3. Преступная деятельность. Фальсификация отпечатков пальцев может использоваться преступниками для обмана суда, правоохранительных органов и других учреждений. Это может привести к уклонению от наказания, обману властей и усилению преступности.

4. Национальная безопасность. В некоторых случаях фальсификация отпечатков может быть связана с актами терроризма и шпионажа, что представляет угрозу национальной безопасности.

5. Доверие к технологиям. Фальсификация отпечатков может подрывать доверие к биометрическим технологиям и системам безопасности в целом, что может затруднить их широкое внедрение и использование.

Все эти факторы подчеркивают важность борьбы с фальсификацией папиллярных узоров рук и экспертными ошибками во время проведения исследования для обеспечения надежности систем биометрической идентификации и поддержания законопорядка и безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2023) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Жигалов Н.Ю. Ложь и ошибка в заключении эксперта / Н.Ю. Жигалов, А.Ю. Краснобаева // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). М.: Академия управления МВД РФ, 2002. С. 438-441.
3. Жукова Н.А. Дактилоскопия и дактилоскопическое исследование следов рук / Н.А. Жукова, И.Н. Кислицина. М.: Издательство Юрайт, 2023. 118 с.
4. Соколова О.А. Современные возможности определения фальсификации (подделки) следов рук человека // Международная научно-практическая конференция «Специальная криминалистическая техника»: сборник докладов (28 февраля 2017 г., г. Москва). С. 43.
5. Соколова О.А. Установление поддельных и измененных отпечатков пальцев рук // Сборник материалов криминалистических чтений. 2012. № 8. С. 82-84.
6. Соколова О.А. Особенности выявления признаков фальсификации следов папиллярных узоров рук при производстве дактилоскопических экспертиз (экспериментальные исследования) / О.А. Соколова, А.О. Лаптева // Вестник экономической безопасности. 2018. № 1. С. 112-116.
7. Яковлева А.С. О некоторых экспертных ошибках при производстве дактилоскопических экспертиз // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2017. № 3. С. 85-87.

© Астахов М.А., Ярославцева Ю.М., 2024.